

KICHIK BIZNESDA STATISTIK TADQIQNI XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA AMALGA OSHIRISH

*U.Sitmuratov, X.Kalimbetov, A.Shamshetov, University of innovation technologies "Moliya va iqtisodiyot" kafedrası professor-oqituvshilari Сабурова
Гулбану Бахадыр кызы 1-kurs iqtisodiyot yonalishi talabasi*

Annotatsiya: Ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va buning uchun samarali mexanizmlarni aniqlash hamda ishlab chiqishda unga ta'sir qiluvchi omillar miqdoriy usullar asosida tadqiq qilinib kelinmoqda

Kalit so'zlar: Kichik biznes, statistika, iqtisodiy o'sish, barqaror rivojlanish, takomillashtirish.

Аннотация: Во многих развитых и развивающихся странах факторы, влияющие на поддержку малого бизнеса и выявление и разработка эффективных механизмов для этого, исследуются на основе количественных методов.

Ключевые слова: Малый бизнес, статистика, экономический рост, устойчивое развитие, совершенствование.

Abstract: In many developed and developing countries, when supporting small businesses and identifying and developing effective mechanisms for this, the factors influencing it are studied on the basis of quantitative methods.

Keywords: Small business, statistics, economic growth, sustainable development, improvement.

Ekonometrik usullar miqdoriy baholashning eng muhim usullari sifatida tan olingani holda ko'plab tadqiqotlarda sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash, ko'rsatkichlar orasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash asosida sohani rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilab berish hamda prognoz qiymatlarini ishlab chiqishda keng miqyosda qo'llanilib kelinmoqda. Natijada, iqtisodiyotning lokomativi, iqtisodiy taraqqiyotning asosi, ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning echimini o'zida jamlagan kichik biznes bo'yicha tadqiqotlarda ekonometrik usullarda foydalanish masalalariga e'tibor qaratib o'tamiz.

Ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va buning uchun samarali mexanizmlarni aniqlash hamda ishlab chiqishda unga ta'sir qiluvchi omillar miqdoriy usullar asosida tadqiq qilinib kelinmoqda. Bundan tashqari kichik biznesning jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashdagi ahamiyatini baholashda ekonometrik usullardan foydalanilmoqda.

Ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida tadbirkorlik subyektlari, kichik va o'rta biznesning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etishdagi roli hamda barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati masalalariga e'tibor qaratib o'tilgan. Jumladan, qator tadqiqotlarda iqtisodiy o'sish hamda barqarorlik mavjud korxonalar soni bilan emas balki, yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim bo'lgan yangidan tashkil qilingan korxonalar hisobiga ta'minlanishini ta'kidlanadi. MakMillan va Vudruflar o'z tadqiqotlarida yangidan tashkil qilingan korxonalar ko'pchilik holatlarda iqtisodiy yaxshilash asosida amalga oshirilayotgan islohotlarni samaradorligini oshirishga xizmat qilishi hamda oldindan mavjud bo'lgan, islohotlarga moslashayotgan korxonalar nisbatan turli yangi vaziyatlardan kamroq ta'sirlanishini aniqlashadi.

Ya'ni bir tadqiqotda xususiylashtirish masalasiga e'tibor qaratilgani holda startaplarni tashkil qilish samarasiz faoliyat ko'rsatayotgan davlat korxonalarini muvaffaqiyatli xususiylashtirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Shuningdek, yangi xususiy korxonalarni vujudga kelishi iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi va samaradorlikni oshiradi. Ya'ni, ko'plab kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishi, turli ishlab chiqaruvchilar orasida raqobat kurashini vujudga kelishiga sabab bo'lgani holda samarali faoliyat yuritayotgan subyektlar va tarmoqlarning yashab qolishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari xilma-xillikning ta'minlanishi, yuqori raqobat, keng tanlovni mavjudligi texnik-texnologik jihatdan eskirgan korxonalarni innovatsion hamda yuqori mahsuldorlikka ega bo'lgan korxonalariga almashtirish asosida yangi soha va tarmoqlarni kengaytirishga yordam beradi.

Yuqorida keltirib o'tilgan holatlar resurslarni yanada samaraliroq hududlarga qayta taqsimlashni ta'minlab, raqobatbardoshlik hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda xizmat qiladi.

Mazkur yo‘nalishda amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga asoslanilgan holda quyidagicha xulosa qilish mumkin, ya’ni innovatsion tadbirkorlarning bandlikdagi ulushini oshib borishi, iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini ham mos ravishda yuqori bo‘lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60 сонли фармони.
2. Healey, J.F. (2005). Statistics: A tool for social research, 7th edition. Belmont: Thomson Wadsworth.
3. Ugwu, P.U. (2003). Digestive principles and techniques of statistics. Enugu: Rhema Publications.
4. <https://www.ifc.org/en/stories/2024/small-business-big-impact>
5. <https://blogs.worldbank.org/en/trade/helping-small-business-be-engine-growth-and-employment>